

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/329424689>

Sistematización de experiencias: Psicología UVD

Preprint · December 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.36675.25129

CITATIONS

0

READS

3,488

1 author:

Juan Carlos Valderrama Cardenas

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

53 PUBLICATIONS 53 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Sobrecarga del cuidador [View project](#)

Familias y Redes [View project](#)

sistematización de experiencias

PROGRAMA DE PSICOLOGIA UNIMINUTO UVD

DESCRIPCIÓN BREVE

El presente documento tiene como propósito introducir al lector en la sistematización de experiencias del programa de psicología UNIMINUTO UVD

Juan Carlos Valderrama Cárdenas
UNIMINUTO UVD

Contenido

CAPÍTULO 1: INTRODUCCION A LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS	4
¿Por qué se llama sistematización?	4
¿Qué no es sistematización de experiencias?	5
¿Qué es una experiencia significativa?	6
Criterios para que una experiencia sea significativa	6
¿Qué es la sistematización?	7
CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PSICOLOGÍA UVD ..	9
Propuesta de estructura básica de la sistematización	10
TÍTULO	11
RESUMEN	12
Palabras clave.....	12
INTRODUCCIÓN	13
JUSTIFICACIÓN	14
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA	15
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN	16
OBJETIVOS	17
Objetivos de la intervención	17
Objetivos de la sistematización (Jara Holliday, 2013).....	18
Objeto de la sistematización.....	18
Eje de sistematización.....	19
SOPORTE TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA.....	20
METODOLOGÍA	21
Técnicas para la recuperación y análisis de la experiencia	22
RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	23
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA.....	25
CONCLUSIONES	26
Referencias.....	27
Bibliografía	26

EL PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento en ningún momento pretende ser paradigmático sobre la sistematización de experiencias (SE), tampoco se marcó como propósito establecer un modelo para la sistematización. Sin embargo, con la madurez del programa de psicología UNIMINUTO UVD, se hizo necesario repensar la estrategia formativa en investigación.

En ese sentido esta propuesta de SE es el resultado de la reflexión sobre cómo sistematizar experiencias y fortalecer

CAPITULO 1: INTRODUCCION A LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

¿Qué no es sistematización de experiencias?

Como primer acercamiento posible al concepto de sistematización de experiencias (SE), es enunciar aquello que no es sistematización (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera, & Rodríguez Villabona, 2015), y en ese sentido **NO** se considera una sistematización de experiencias:

- Escribir o describir una práctica.
- Recopilar información.
- Ordenar información cronológicamente.
- Elaborar un informe de gestión.
- Enunciar problemas y aciertos.

¿Qué es una experiencia significativa?

Según el Ministerio de educación (2010) una experiencia significativa es una práctica concreta de enseñanza y aprendizaje, de gestión o de relaciones con la comunidad que ha mejorado procesos y demuestra resultados. La experiencia debe tener un impacto demostrable en la calidad de vida de las personas.

Criterios para que una experiencia sea significativa

- **Fundamentación:** Este criterio hace referencia a la articulación entre la experiencia y una de las sub-líneas de investigación del programa.
- **Pertinencia:** Se refiere a la coherencia entre las necesidades del contexto y las acciones implementadas.
- **Calidad de la metodología:** Alude a la claridad de los procedimientos y solidez de la propuesta.
- **Innovación:** Cambios en los procesos institucionales derivados de la experiencia, y que promueven la transformación de los hábitos institucionales.
- **Evaluación:** en su metodología contempla mecanismos de evaluación del proceso que facilitan la autorregulación y los planes de mejora.
- **Resultados:** hace alusión al cumplimiento de los objetivos planteados, reflejando un impacto en el trabajo institucional.

¿Qué es la sistematización?

En la sistematización de experiencias, partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica... El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo que sucede sino pasar a realizar una interpretación crítica. El eje principal de preocupación se traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro (Jara Holliday, 2001, pág. 2).

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo . (Oscar Jara, 1994, Pág. 91)

- La sistematización es un ejercicio de **interpretación crítica**, es decir, el resultado de todo un esfuerzo por comprender el sentido de las experiencias vividas durante la práctica profesional, tomando distancia de ellas.
- Señala que esta interpretación sólo es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso vivido en la experiencia de práctica profesional.
- Es una interpretación que se caracteriza por descubrir la lógica con la que el proceso de práctica profesional se lleva a cabo, cuáles son los factores que intervienen en ella y las relaciones entre ellos.
- La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepciones dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia de práctica. Asimismo, explicita intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso.

- Al sistematizar, los estudiantes deben recuperar de manera ordenada lo que ya saben sobre sus experiencias, descubren lo que aún no saben acerca de ella, pero también se les revela lo que aún no saben que ya sabían.
- Al sistematizar, no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ellos. Se crea así un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas.

**CAPITULO 2: ESTRUCTURA BÁSICA DE
LA SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS PSICOLOGÍA UVD**

Propuesta de estructura básica de la sistematización

Ilustración 1 Estructura básica de la sistematización de experiencias psicología UVD

- Resumen
- Introducción
- Justificación
- Descripción del contexto de la experiencia
- Descripción del problema objeto de intervención
- Objetivos de la intervención
- Objetivo, objeto y eje de sistematización
- Soporte teórico de la experiencia
- Metodología: Técnicas para la recuperación y análisis de la experiencia
- Reconstrucción de la experiencia
- Análisis crítico de la experiencia
- Conclusiones
- Referencias
- Anexos

TÍTULO

Hernández (2017) citando a la Asociación Psicológica Americana (American Psychological Association, 2010) hace las siguientes recomendaciones para el título de un trabajo:

- Debe sintetizar la idea principal del escrito.
- Debe identificar las variables reales o los aspectos teóricos que se investigan, así como la relación entre ellos.
- Se debe evitar utilizar abreviaturas.
- Idealmente, su extensión no será de más de 12 palabras.
- Debe escribirse con letra inicial mayúscula, centrarse entre el margen izquierdo y el derecho, y estar situado en la mitad superior de la página

RESUMEN

Este apartado es lo último que debe elaborarse de una investigación. Su propósito es plasmar de forma concreta los aspectos más relevantes del trabajo, de forma que permita al lector reconocer con cierta rapidez elementos importantes del estudio hasta sus hallazgos más relevantes.

La extensión del resumen es entre 120 y 300 palabras y debe redactarse acorde con las indicaciones de las Normas APA vigentes. Constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmente incluye:

- a)** el planteamiento del problema (expresado en una o dos oraciones, frecuentemente como objetivo o propósito)
- b)** método (unidades de análisis, diseño, muestra, instrumentos)
- c)** resultados o descubrimientos más importantes (dos o tres, uno de estos, la prueba de hipótesis) y,
- d)** las principales conclusiones e implicaciones. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico).

Palabras clave

Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común se solicitan entre 3 y 8 términos y estos deben estar incluidos y codificados en el Thesaurus of Psychological Index Terms de la APA, o bien, en el Diccionario de Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Acorde con las variables de estudio, el problema de investigación y demás elementos técnicos de la misma, se deberán elegir los términos clave a ser incluidos; en caso de no encontrar en los manuales en mención el término exacto, deberá asignarse uno afín y relacionado con el área o campo aplicado del trabajo.

INTRODUCCIÓN

Elabore una breve introducción en la que, desde la realización de una línea de tiempo, presente los aspectos más significativos de la experiencia en la práctica profesional, así como los aspectos problemáticos que se presentaron durante el proceso. Ésta no debe ser mayor a una cuartilla.

JUSTIFICACIÓN

En este apartado se espera delimitar cuál será la unidad de análisis, de modo que el sistematizador pueda concretar el aspecto principal de la práctica que se quiere sistematizar: ¿Qué práctica se quiere sistematizar?, ¿Qué aspecto central se quiere sistematizar?, ¿Por qué se quiere sistematizar ese aspecto? (Sandoval Avila, 2005)

¿Cuál es su contribución hacia la transformación académica, institucional y personal? ¿Quiénes se beneficiarán con la investigación? ¿De qué modo? ¿Cuál es el impacto de la investigación? ¿La investigación contribuye a la generación de nuevo conocimiento? ¿De los resultados esperados se pueden sugerir ideas, recomendaciones, para el mejoramiento del proceso tanto en la académica como en el lugar de práctica o internacionalización?

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

¿Qué determina que la práctica sea como es? Como las prácticas que realiza cotidianamente el trabajador social son muy complejas, debido a que en ellas confluyen múltiples determinaciones, es necesario situar la práctica a sistematizar en el marco de su contexto histórico y geográfico social global que ejerce influencia determinante sobre la misma. De ahí que se haga necesario hacer un análisis del contexto en el cual se ubica la práctica que se va a sistematizar (Sandoval Avila, 2005).

Exponga las características generales de la empresa, institución u organización en la que se dio el proceso de la práctica profesional, visibilizando las características de los diferentes escenarios en los que participó, así como los compromisos y objetivos que debió cumplir, estableciendo relaciones entre el perfil profesional descrito en el Proyecto Curricular del Programa y el perfil del profesional que exige el lugar donde se realiza la práctica.

Responda a los siguientes interrogantes: ¿Cómo fue el inicio de la experiencia?, ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿quiénes participaron? Identifique los agentes involucrados en la experiencia (agentes claves, ejecutores del programa, encargados de la sistematización), ¿con qué propósito? Esta información se ampliará con el desarrollo de la sistematización.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN

OBJETIVOS

Los objetivos deben expresarse con claridad, pertinencia, factibilidad y realismo, es decir, susceptible de alcanzarse. Para ello se hará uso de verbos en infinitivo, por ejemplo: conocer, caracterizar, determinar, establecer, etc. (Arias, 1999).

Existen dos distinciones dentro de los objetivos: el objetivo general, en primera instancia, incluye el Qué, el Cómo y el Para qué. El objetivo debe apuntar a mostrar las experiencias e impactos en la práctica profesional; y en segunda instancia, los objetivos específicos, son mínimo tres, que van a dar cuenta de cómo se va a desarrollar y alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos deben 'alimentar' y dar claridad al objetivo general. Todos los objetivos deben redactarse con verbos en infinitivo y de carácter medible u observable. Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos implícitos en la sistematización.

Objetivos de la intervención

Formular los objetivos propuestos en el proyecto de práctica profesional o del proceso en el cual se desarrolla la experiencia.

Objetivos de la sistematización (Jara Holliday, Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias, 2013)

Según el autor sistematizar experiencias puede tener objetivos y utilidades relacionados con:

1. Comprender a profundidad una experiencia, lo que permite mejorar prácticas, procedimientos, etc. Ello permite descubrir errores, aciertos y lógicas de la experiencia.
2. Contribuir a la reflexión teórica con conocimientos que surgieron directamente de la experiencia.
3. Compartir y estructurar aprendizajes.

¿Para qué quiere sistematizar la experiencia?

Objeto de la sistematización

En un enunciado breve y preciso debe delimitarse la experiencia

De todas las experiencias vividas ¿Cuál es la que va a sistematizar?

Indique el lugar

De claridad sobre el periodo de tiempo en que tiene lugar la experiencia

¿Cuál es la parte más relevante de la experiencia?

Eje de sistematización

Se refiere a los elementos centrales de análisis y reflexión en la experiencia.

¿Cuál es el tema central de la experiencia?

SOPORTE TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA

El investigador que se plantea un problema, no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor idea del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que éstos no tengan todavía un carácter preciso y sistemático.

El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. "Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea".

METODOLOGÍA

La sistematización cuenta con el despliegue de una serie de herramientas de recolección de información, herramientas de ordenamiento, análisis e interpretación de la información. Dado lo anterior, el método se conforma tanto por las herramientas brindadas durante el proceso de asesoría a la sistematización como por las herramientas que se vayan construyendo a lo largo de la práctica profesional.

En este apartado el estudiante debe definir:

- a. Las actividades que realizará en cada etapa del proceso de sistematización: situación inicial, proceso de intervención, situación final y lecciones aprendidas. Dichas actividades son las que le permitirán el proceso de organización, recolección, consolidación y análisis de la información para cumplir con el objetivo de la sistematización. El estudiante debe tener claro que las actividades de la sistematización no son las mismas de la práctica profesional. Sin embargo, las actividades de la práctica y sus productos (proyecto, formatos de planeación, cartelera producto de ejercicios grupales, informes de actividad, relatorías, por ejemplo) son insumo fundamental para construir una buena sistematización.
- b. Las técnicas e instrumentos que el estudiante empleará para recoger la información que posteriormente utilizará en el análisis y reflexión sobre cada uno de los momentos del ejercicio de sistematización. Dentro de las técnicas e instrumentos se encuentran: entrevistas, encuestas, matrices o rejillas de análisis, entre otras.

Técnicas para la recuperación y análisis de la experiencia

Diario personal - Blog

En el diario personal cada persona va contando todo lo que hace en el proyecto, las actividades que se van realizando, las valoraciones de ellas. Este diario personal se puede asimilar a lo que en trabajo de investigación se llama “cuaderno de notas”, el cual es una herramienta en donde en forma cronológica se va anotando todo lo que se hace, así como los hechos que tienen cierta significación: de dónde salen aquellos documentos que vamos recogiendo y que parece importante guardarlos.

Se recomienda usar herramientas digitales como crear un blog (Blogger o wordpress).

Pensamiento extendido: observaciones y análisis

Este blog surge a partir de la necesidad de desarrollar un diario de campo cuyo contenido gire en torno a las experiencias de las intervenciones grupales llevadas a cabo dentro del proyecto de mejoramiento de habilidades comunicativas y fortalecimiento de habilidades blandas que estoy desarrollando con un grupo de estudiantes de noveno grado.

Siempre frente a las hordas zombies

viernes, 5 de octubre de 2018

Diario_de_Campo_INT07_Noveno

FORMATO DE REGISTRO DE DIARIO DE OBSERVACION
Observación No: 07
Tema proyecto: comunicación, habilidades blandas

Diario de campo

El diario de campo construye un orden secuencial del día a día. Es decir, nos asumimos como organizadores de una información que hemos recogido y la ordenamos haciéndola pertinente para nosotros(as) pero también para los objetivos que buscamos, de producir saber sobre la práctica que desarrollamos. En el diario de campo se reconstruyen los hechos y se empiezan a hacer las primeras interpretaciones para la producción de saber sobre la práctica, esto se hace permanentemente y no al final.

Ficha de recuperación de aprendizajes

Tabla 1 Ficha de recuperación de aprendizajes

Título de la ficha:
Nombre de la persona que elabora:
Fecha de elaboración:
a) Contexto de la situación:
b) Relato de lo ocurrido:
c) Aprendizajes:
d) Recomendaciones:
Palabras clave:

Fuente: Jara (2013)

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Hay que identificar los elementos de la práctica, clasificarlos y ordenarlos para objetivar lo vivido, para convertir la práctica en objeto de estudio e interpretación teórica, a la vez que en objeto de transformación. Ubicar los distintos elementos del proceso que surgieron de manera desordenada en el transcurso de la práctica. Se trata de lograr una visión global, o lo más amplia posible, de los principales o más significativos acontecimientos que han ocurrido en el lapso en que se va a sistematizar la práctica (Sandoval Avila, 2005)

Recuperación del proceso vivido, es decir reconstruir la historia, ordenar y clasificar la información desde la pregunta eje, a partir de las herramientas metodológicas escogidas. Realice una reconstrucción ordenada de la experiencia, de forma cronológica, de acuerdo con el período delimitado. En este punto puede ampliar la línea del tiempo que presentó en el anteproyecto y detalle los hechos más importantes que hicieron de la experiencia algo significativo. Realice entrevistas individuales y colectivas, entrevistas a profundidad con los actores clave o con expertos, compañeros de equipo, conversatorios informales, con los actores involucrados, grupos focales, revise actas, documentos o evidencias que den cuenta del proceso. Realice talleres y actividades académicas. Establezca un análisis riguroso de cada uno de los momentos clave identificados que contribuyeron a hacer de la experiencia algo diferente.

Puede recurrir a técnicas gráficas, diarios de campo, matrices de análisis, narrativas, historias de vida, fotografías y documentos que enriquezcan el proceso de reconstrucción de la experiencia. Pueden consultar y sistematizar la información encontrada a partir de la revisión de archivos, documentos de la organización, material audiovisual sobre la experiencia (fotos, videos, grabaciones).

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA

¿Por qué es la práctica de esta manera? En este apartado se trata de saber qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Con base en la descripción que se hizo de la práctica, se hace un análisis y síntesis de ella a través de una interpretación crítica del proceso. Se trata de analizar los aspectos esenciales del proceso, esto es, penetrar por partes en la práctica. Ubicar las tensiones y contradicciones que marcaron el proceso, y con esos elementos, volver a ver el conjunto del proceso, o sea, realizar una síntesis, volver a ver el proceso en su conjunto identificando los factores esenciales que han intervenido a lo largo del mismo para tratar de explicar la lógica y el sentido de la práctica que permita elaborar una reconceptualización de la misma a partir de su reconstrucción articulada (Sandoval Avila, 2005).

Previamente al análisis e interpretación crítica de la experiencia, se debe corroborar la información recopilada y completarla. El análisis de la experiencia hace referencia a lo que sucedió y por qué sucedió. De tal manera que la interpretación con énfasis en lo crítico se centra en las siguientes preguntas:

CONCLUSIONES

Referencias

- Barbosa-Chacón, J. W., Barbosa Herrera, J. C., & Rodríguez Villabona, M. (2015). Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas Una mirada “desde” y “para” el contexto de la formación universitaria. *Perfiles Educativos*, 37(149).
Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982015000300008&script=sci_arttext
- Hernández Sampieri, R. (2017). *Fundamentos de investigación*. Mexico DF: McGraw-Hill Interamericana.
- Jara Holliday, O. (2001). Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. *Seminario ASOCAM: Agricultura Sostenible Campesina de Montaña*. Cochabamba: CEP Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Obtenido de <http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1HDJ380WH-1FY8F8S-1FYD/Jara%20dilemas.pdf>
- Jara Holliday, O. (2013). *Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias*. Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias. Obtenido de http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf
- Ministerio de educación nacional. (Abril de 2010). *Orientaciones para autores de experiencias y establecimientos educativos*. Obtenido de Colombia aprende: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/guia_37.pdf
- Sandoval Avila, A. (2005). *Propuesta metodológica para sistematizar: la práctica profesional del trabajo social*. Buenos Aires: Espacio .